

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАС ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ ЖАНЫНДАҒЫ
ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ АКАДЕМИЯСЫ**

**ЗАҢ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ:
ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫҢ КӨЗҚАРАСЫ
VIII халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференция материалдары**

ӘОЖ 34
КБЖ 67
3-22

Жалпы редакцияны басқарушы Қазақстан Республикасының
Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының директоры,
заң ғылымдарының кандидаты **С.М. Сапаралиева**.

Редакциялық алқа мүшелері:

Б.Ғ. Нұрмағамбетов – саяси ғылымдарының кандидаты, доцент;
А.В. Сырбу – заң ғылымдарының кандидаты, доцент;
А.А. Ешназаров – заң ғылымдарының кандидаты;
А.Ш. Ещанов – заң ғылымдарының докторы, профессор;
Н.Ш. Жемписов – заң ғылымдарының кандидаты;
А.Т. Кабжанов – заң ғылымдарының кандидаты, профессор;
С.Д. Бекишева – заң ғылымдарының докторы, доцент;
Ж.С. Сейтаева – заң ғылымдарының кандидаты, доцент;
Р.А. Тоқатов – заң ғылымдарының магистрі;
Д.П. Утепов – заң ғылымдарының магистрі;
Н.Б. Рахимов – заң ғылымдарының магистрі;
М.Е. Тулеуова – құқық магистрі.

Редакция:

З.Ж. Калмурзина – заң ғылымдарының магистрі (қазақ, орыс тілдеріндегі мәтін редакторы);
Ж.І. Есімхан – педагогика ғылымдарының магистрі (ағылшын тіліндегі мәтін редакторы);
А.А. Баймаханов – (PhD) философия докторы (қазақ, орыс тілдеріндегі мәтін редакторы);
Ж.А. Кішкентаева – заң ғылымдарының магистрі (қазақ, орыс тілдеріндегі мәтін редакторы).

«ЗАҢ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ: ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫҢ КӨЗҚАРАСЫ» VIII халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ. – МАТЕРИАЛЫ VIII международной научно-практической конференции «ТРАНСФОРМАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ». – THE MATERIALS of the VIII International Scientific and Practical Conference «THE TRANSFORMATION OF LEGAL SCIENCE: THE VIEW OF YOUNG SCIENTISTS» – Қосшы: Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы, 2025. – 612 б. – Косшы: Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2025. – 612 с. – Kossy: Law Enforcement Academy under the Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan, 2025. – 612 p.

Жинақ қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындарының заң мамандықтары бойынша жас ғалымдары, докторанттары мен магистранттарының ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелерін қамтиды.

Жинақ материалдары қазіргі заманғы заң ғылымы мәселелерімен айналысатын мамандарға арналады.

ӘОЖ 34
КБЖ 67

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы
Құқық қорғау органдары академиясының Оқу-әдістемелік кеңесінің шешімімен
(2025 жылғы 8 мамыр №12 хаттамасы) жариялауға ұсынылды.

Жинақ Ресей ғылыми дәйексөздер индексінің (РИНЦ) библиографиялық деректер базасында орналастырылған.

ISBN 978-601-82272-6-4

УДК 343:004.8:316.774

Айтмагамбетов Алмаз Сағындыкович

докторант Академии правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан,
г. Косшы, Республика Казахстан

ЦИФРОВАЯ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ: ВЫЗОВЫ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И КОМПЛЕКСНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

Аннотация. Цифровая дезинформация усложняет досудебное расследование в Казахстане, искажает факты и подрывает доверие к правоохранительным органам. Она способствует созданию ложных версий преступлений и дестабилизирует общественное мнение. В статье анализируются правовые, технологические и организационные механизмы противодействия. Особое внимание уделено нормативному регулированию и мониторингу информационного пространства. Исследование основано на методах контент-анализа и сравнительно-правового подхода. Выводы направлены на повышение эффективности расследований и снижению влияния дезинформации. Полученные результаты могут быть использованы в правоприменительной практике.

Ключевые слова: цифровая дезинформация; досудебное расследование; фейковые новости; правовое регулирование; мониторинг информации; уголовное судопроизводство; медиаграмотность; информационные технологии.

Аннотация. Қазақстанда цифрлық дезинформация сотқа дейінгі тергеуді қиындатып, фактілерді бұрмалап, құқық қорғау органдарына деген сенімді төмендетеді. Ол қылмыстардың жалған нұсқаларын қалыптастырып, қоғамдық пікірді тұрақсыздандырады. Мақалада қарсы іс-қимылдың құқықтық, технологиялық және ұйымдастырушылық тетіктері қарастырылады. Ерекше назар нормативтік реттеу мен ақпараттық кеңістікті мониторингтеуге аударылады. Зерттеу контент-талдау және салыстырмалы-құқықтық әдістер негізінде жүргізілді. Қорытындылар тергеу тиімділігін арттыруға және дезинформацияның теріс ықпалын азайтуға бағытталған. Алынған нәтижелер құқық қолдану тәжірибесінде пайдаланылуы мүмкін.

Түйінді сөздер: цифрлық дезинформация; сотқа дейінгі тергеу; жалған жаңалықтар; құқықтық реттеу; ақпаратты мониторингтеу; қылмыстық іс жүргізу; медиасауаттылық; ақпараттық технологиялар.

Annotation. Digital disinformation complicates pre-trial investigation in Kazakhstan by distorting facts and undermining trust in law enforcement agencies. It creates false crime narratives and destabilizes public opinion. The article examines legal, technological, and organizational countermeasures. Special attention is given to regulatory frameworks and information space monitoring. The study applies content analysis and comparative legal methods. The conclusions aim to enhance investigation efficiency and reduce the impact of disinformation. The findings can be applied in law enforcement practice.

Keywords: digital disinformation; pre-trial investigation; fake news; legal regulation; information monitoring; criminal procedure; media literacy; information technology.

Развитие цифровых технологий ускоряет обмен информацией, но также способствует массовому распространению дезинформации в социальных сетях и мессенджерах, что повышает риски манипулирования общественным сознанием и усложняет работу правоохранительных органов. В январе 2025 года Президент К.К. Токаев на заседании Правительства Республики Казахстан отметил, что «все чаще мы сталкиваемся со случаями дезинформации и медиавбросами, направленными на манипуляцию общественным мнением, дискредитацию власти, разжигание розни. Это создает серьезные риски для безопасности граждан и стабильности в стране [1]. Это подчёркивает важность правового регулирования и баланса между безопасностью и развитием.

В рамках исследования под цифровой дезинформацией понимается намеренное распространение заведомо ложных сведений через цифровые платформы с целью искажения фактов, дестабилизации общества или влияния на уголовное судопроизводство. Фейковые новости при этом рассматриваются как её частный случай — они имитируют формат достоверных новостей, но содержат вымышленные или искажённые данные. Более широким понятием выступают информационные манипуляции, которые охватывают не только дезинформацию, но и иные способы воздействия на общественное сознание, не всегда связанные с прямой ложью. В статье акцент сделан именно на цифровой дезинформации как на ключевой угрозе досудебному расследованию, причём фейковые новости анализируются в качестве одного из её основных инструментов, а информационные манипуляции рассматриваются в более широком контексте.

На стадии досудебного расследования дезинформация искажает установление истины, создавая ложные версии событий и затрудняя сбор объективных доказательств. Непроверенные сведения могут способствовать социальной дестабилизации, а их оперативное опровержение становится критически важным элементом правоприменительной практики.

Целью исследования является выявление проблем и анализ зарубежного опыта для выработки мер противодействия цифровой дезинформации в досудебном производстве. Гипотеза заключается в том, что дезинформация искажает объективную картину расследования, а эффективная борьба с ней возможна только при комплексном подходе — правовом, техническом и образовательном. Научная новизна заключается в рассмотрении дезинформации с точки зрения досудебной практики, а методологической основой послужили контент-анализ, сравнительно-правовой и сравнительно-социологический методы.

Для изучения цифровой дезинформации в Казахстане был проведён контент-анализ 50 публикаций в социальных сетях (Telegram, WhatsApp, Instagram) и на фактчекинговых платформах за период 2022–2024 гг. В качестве критериев отбора материалов выступали признаки ложности информации, степень её влияния на общественное мнение и наличие связи с уголовными расследованиями. Установлено, что 70% изученных сообщений распространялись через мессенджеры, что подтверждает выводы IWPR о доминировании данных каналов в распространении ложной информации. Сравнительно-правовой метод позволил изучить международный опыт противодействия дезинформации на примерах Сингапура (строгое законодательное регулирование), ЕС (технологическая прозрачность) и Финляндии (акцент на медиаграмотность). Применение сравнительно-социологического метода выявило системные трудности в сборе доказательной базы и установлении источников дезинформации по статье 274 УК РК. Использование методов обеспечило комплексность и полноту исследования.

Ограничением исследования является анализ только резонансных дел, однако полученные результаты отражают ключевые тенденции и могут служить основой для рекомендаций по защите досудебного расследования от информационных манипуляций.

Доклад «Digital 2021» отмечает, что 4,2 млрд. человек используют соцсети, проводя в интернете около 7 часов в день [2]. В Казахстане анонимность и отсутствие проверки достоверности ускоряют распространение дезинформации среди пользователей с низкой медиаграмотностью.

Популярность социальных сетей снижает аудиторию традиционных СМИ. Д.Э. Коноплев отмечает, что новые медиа перераспределяют аудиторию к технологичным платформам [3]. Классические СМИ адаптируются, интегрируясь с социальными сетями.

Причины активного распространения дезинформации связаны с простотой анонимного создания контента, недостаточный уровень медиаграмотности среди населения, а также преднамеренное использование фейковых новостей в политических, экономических и социальных целях. Так, январские события 2022 года в Казахстане стали одним из наиболее показательных примеров влияния дезинформации на общественную стабильность. В первые дни кризиса слухи о массовых беспорядках активно распространялись через социальные сети и мессенджеры, усиливая общественное напряжение. Портал «Smotrim.ru» опубликовал информацию, что в январе 2022 года в российском сегменте было зафиксировано около 2900 фейковых сообщений о событиях в Казахстане [4].

Кузьменко Ю.А. и Попова О.В. в своем исследовании отмечали, что «фейк — это коллективное творчество, информация, которая обрастает подробностями по мере распространения, вводит человека в заблуждение, заставляет сомневаться в собственных знаниях» [5].

Таким образом, масштабы распространения дезинформации в Казахстане обусловлены сочетанием технологических и социальных факторов, при этом ее влияние на общественное сознание и правоохранительную практику требует разработки эффективных мер противодействия.

Согласно контент-анализу, подготовленному Представительством Института по освещению войны и мира (IWPR) в Центральной Азии анализируя каналы распространения фейков, были собраны данные о том, на какие первоисточники ссылаются фактчекинговые платформы. Более половины материалов, поступающих на проверку в Казахстане (69%) и Кыргызстане (64%), — из социальных сетей и мессенджеров (см. рисунок 1), а в Таджикистане — с сайтов (57%). В Узбекистане картина аналогична Казахстану и Кыргызстану. Это связано с тем, что большинство материалов в выборке были сформированы из фактчекинговых платформ этих стран [6].

Рисунок 1. Распределение источников по платформам.

Примеры дезинформации, оказывающей влияние на досудебное расследование. Среди многочисленных случаев распространения дезинформации в Казахстане особого внимания заслуживают те, которые непосредственно осложняли работу следственных органов. События января 2022 года с протестами и беспорядками сопровождались распространением ложных сведений в интернете. В Telegram-каналах и WhatsApp публиковались неподтверждённые данные о масштабах беспорядков и иностранном вмешательстве. Правоохранительным органам пришлось одновременно проводить расследование и противодействовать дезинформации, чтобы избежать эскалации напряжённости [7].

В Талгаре в октябре 2024 года после гибели жителя в конфликте распространялись слухи о его межэтническом характере. Они усилили тревогу в

социальных сетях и подорвали доверие к официальным данным. Следствию пришлось проверять версии и разъяснять ситуацию населению [8].

Таким образом, дезинформация на этапе досудебного расследования создаёт дополнительные сложности в установлении объективной истины, увеличивает нагрузку на следственные органы и может влиять на общественное восприятие их деятельности. Кроме того, распространение недостоверных сведений может формировать предвзятое отношение у участников процесса и снижать уровень доверия к результатам расследования.

Дополнительным подтверждением сложности досудебного расследования при распространении дезинформации являются данные по уголовным делам, начатым по статье 274 УК РК. Так, в 2022 году в Республике Казахстан было начато 48 дел, из которых 11 (около 23%) были завершены и переданы в суд. В 2023 году общее количество начатых дел снизилось до 36, однако лишь 5 (примерно 14%) дошли до судебного разбирательства. В 2024 году напротив, зафиксирован резкий рост — было начато 58 дел, но только 6 (около 10%) из них были направлены в суд[9]. Подобная динамика указывает на наличие системных трудностей в сборе доказательственной базы и установлении источников ложной информации, что в конечном итоге затрудняет доведение дел до судебной стадии. Необходимо совершенствование правовых и технологических механизмов противодействия дезинформации, включая отработку методик цифровой криминалистики и укрепление взаимодействия между правоохранительными органами и интернет-платформами.

Механизмы воздействия дезинформации на досудебное расследование.

Опираясь на рассмотренные примеры дезинформации, в этом разделе анализируются правовые, технологические и организационные механизмы, которые применяются в Казахстане и других странах для минимизации негативного влияния дезинформации на досудебное производство.

Дезинформация искажает восприятие событий у потерпевших и очевидцев, снижая доверие к официальным источникам и формируя предвзятость к доказательствам. Это вынуждает следственные органы тратить ресурсы на опровержение ложных версий, усложняя установление истины, увеличивая сроки расследования и риски ошибок. Ложные сведения также давят на свидетелей, влияя на показания. Это затрудняет установление объективной истины и может привести к судебным ошибкам. Кроме того, массовое распространение ложных сведений может сформировать предвзятое общественное мнение о ходе расследования ещё до завершения расследования, затрудняя принятие объективных процессуальных решений.

Подходы к противодействию цифровой дезинформации вызывают дискуссии. Сторонники либерального подхода, такие как Freedom House, считают, что жесткое регулирование (например, по модели Сингапура) угрожает свободе слова и может использоваться для цензуры [10]. Они предлагают полагаться на саморегулирование платформ и медиаграмотность, избегая репрессивных мер. Напротив, сторонники государственного контроля (например, китайская модель) настаивают на полной блокировке нежелательного контента, что обеспечивает безопасность, но исключает плюрализм мнений. В контексте Казахстана либеральный подход может быть недостаточно эффективен из-за низкой медиаграмотности и скорости распространения дезинформации, тогда как китайская модель противоречит принципам открытого общества. Предлагаемый в статье комплексный подход (правовое регулирование, мониторинг, образование) занимает промежуточную позицию: он усиливает контроль без чрезмерных ограничений, но требует значительных ресурсов и координации. Альтернативой могла бы стать децентрализованная модель с акцентом на локальные

фактчекинговые инициативы, однако их эффективность в условиях резонансных дел пока ограничена.

Международный опыт и его применимость к казахстанским условиям.

Опыт противодействия дезинформации предлагает решения для досудебного расследования в Казахстане. В Сингапуре Закон POFMA оперативно ограничивает распространение недостоверного контента, влияющего на следствие, с учетом свободы слова. В ЕС Закон о цифровых услугах (DSA) обязывает платформы устранять ложную информацию, подрывающую правосудие, через прозрачность алгоритмов. Финляндия развивает медиаграмотность, снижая уязвимость общества к манипуляциям. Эти подходы применимы с учетом казахстанской специфики.

Проблема цифровой дезинформации активно изучается в международной научной среде. Так, в докладе Совета Европы выделяют дезинформацию как намеренное распространение ложных сведений с целью манипуляции, отличая её от случайной дезинформации [11]. Авторы подчеркивают необходимость сочетания правовых и образовательных мер, что подтверждает финский опыт медиаграмотности. В исследовании «Network Propaganda» анализируют роль социальных сетей в распространении дезинформации в США и Европе, отмечая, что асимметрия медиапотребления усиливает поляризацию общества [12]. Это релевантно для Казахстана, где Telegram и WhatsApp доминируют как каналы дезинформации. В работе Posetti J. и Matthews A. под эгидой UNESCO предлагается глобальная стратегия борьбы с фейковыми новостями через развитие медиаграмотности и сотрудничество с платформами [0]. Сингапурский закон POFMA они рассматривают как пример оперативного реагирования, хотя и указывают на риски ограничения свободы слова.

Анализ литературы показывает, что для Казахстана наиболее применима гибридная модель: финская медиаграмотность эффективна для долгосрочного снижения уязвимости общества, европейская прозрачность платформ (DSA) подходит для взаимодействия с IT-компаниями, а сингапурский подход (POFMA) может быть адаптирован с учетом баланса между безопасностью и свободой слова. Однако внедрение требует локализации: усиления цифровой инфраструктуры (как в ЕС) и учета низкого уровня медиаграмотности населения (в отличие от Финляндии).

Адаптация международного опыта в Казахстане. Несмотря на эффективность данных подходов, их внедрение в Казахстане требует учета национальной специфики. Например, сингапурская модель, предполагающая строгие меры по блокировке контента, может вступить в противоречие с принципами свободы слова. В то же время европейская модель, основанная на прозрачности алгоритмов цифровых платформ, требует развитых технических решений и эффективного взаимодействия государства с IT-компаниями. Финский подход к медиаграмотности является наиболее универсальным, но его реализация требует долгосрочных реформ в системе образования и профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов.

Дезинформация в условиях цифровизации представляет собой системную угрозу для досудебного расследования в Республике Казахстан, существенно затрудняя обеспечение объективности уголовного судопроизводства. Наиболее эффективным инструментом противодействия данному явлению является сбалансированный подход, предполагающий интеграцию правовых механизмов регулирования, мониторинга информационного пространства и развития медиаграмотности как среди населения, так и среди специалистов правоохранительной системы. Реализация такого подхода способна снизить

негативное воздействие ложных сведений на процессуальные действия и повысить уровень доверия граждан к органам правопорядка.

Анализ текущего состояния правового регулирования и правоприменительной практики в Казахстане свидетельствует о наличии двойственной ситуации. С одной стороны, функционирует развитая цифровая инфраструктура правоохранительных органов, подкрепленная нормативной базой, устанавливающей ответственность за распространение заведомо ложных сведений (статья 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан, статья 456-2 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан). С другой стороны, сохраняются существенные ограничения, включая отсутствие централизованной системы мониторинга информационного поля, недостаточную квалификацию специалистов в области цифровой криминалистики и низкий уровень медийной компетентности населения. Указанные факторы снижают эффективность мер противодействия дезинформации и создают предпосылки для её деструктивного влияния на уголовное судопроизводство.

Ключевые риски, связанные с распространением недостоверной информации, заключаются в искажении фактической картины событий, формировании предвзятого общественного мнения до завершения следствия, оказании давления на участников уголовного процесса, включая свидетелей и, как следствие, увеличении вероятности судебных ошибок. В условиях высокой динамики информационных потоков данные процессы способны дестабилизировать социальную среду и подорвать доверие к правоохранительной системе.

С целью преодоления обозначенных вызовов предлагается комплекс мер, основанный на адаптации международного опыта к национальным реалиям Казахстана. Во-первых, необходимо совершенствование правоприменительной практики в рамках действующих норм путем принятия постановления Верховного Суда РК, разъясняющего применение статьи 274 УК РК и статьи 456-2 КоАП РК. В нем целесообразно определить «заведомо ложную информацию» как умышленное искажение данных для введения в заблуждение, дестабилизации или подрыва доверия к институтам; для статьи 274 УК РК считать отягчающими систематичность, использование ботов и мотивы розни; для статьи 456-2 КоАП РК ограничить применение менее опасными случаями с возможностью переквалификации при умысле и вреде. Перспективно дополнить статьи 274 УК РК квалифицирующими признаками (систематичность, боты, опасные цели) и ввести в статьи 456-2 КоАП РК ответственность Интернет-ресурсов за неудаление недостоверной информации в течение 24 часов после уведомления. Это обеспечит единообразие правоприменения и усилит противодействие дезинформации.

Во-вторых, необходимо создание специализированного центра мониторинга информационного поля в структуре Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, что обусловлено её надзорными функциями и координирующей ролью в системе правоохранительных органов. Применение технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных обеспечит оперативное выявление и опровержение ложных сведений, сократив время реагирования и повысив точность идентификации дезинформации. Разработка механизмов оперативного взаимодействия с IT-компаниями будет способствовать быстрому пресечению распространения недостоверного контента. В-третьих, развитие медиаграмотности населения и специалистов правоохранительной системы должно стать приоритетным направлением образовательной политики. Внедрение специализированных программ, направленных на формирование навыков критического мышления среди школьников, студентов и сотрудников

правоохранительных органов, позволит снизить восприимчивость общества к манипулятивным информационным воздействиям.

Потенциал Республики Казахстан для реализации предложенных мер обеспечивается возможностями внедрения передовых цифровых технологий и выстраивания эффективного взаимодействия между государственными органами, IT-сектором и обществом. Адаптация международных практик регулирования информационного контента и развитие сотрудничества с глобальными организациями усилят эффективность данных мер. В долгосрочной перспективе разработка национальной стратегии противодействия информационным угрозам, объединяющей правовые, технологические и образовательные компоненты, станет основой для устойчивого реагирования на вызовы дезинформации. Реализация указанных мер обеспечит повышение прозрачности и эффективности досудебного расследования, защиту следственных процедур от внешних информационных воздействий и укрепление доверия граждан к правоохранительным органам.

Список использованных источников:

1. Выступление Главы государства К.К. Токаева на расширенном заседании Правительства от 28.01.2025 г. Официальный сайт Президента Республики Казахстан. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.akorda.kz/ru/vystuplenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-na-rasshirenno-zasedanii-pravitelstva-2801458> (дата обращения: 19.02.2025);
2. Digital 2021: Global Overview Report // Digital 2021: Global Overview Report; DataReportal – Global Digital Insights. [Electronic resource] – Access mode: <https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report> (access data: 15.02.2025);
3. Коноплев Д. Э. Современные медиасистемы: кризис традиционных СМИ // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2020. № 1 (35). С. 158–162.;
4. «Лига безопасного интернета» подсчитала фейки о событиях в Казахстане. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://smotrim.ru/article/2661911> (дата обращения: 16.02.2025);
5. Кузьменко Ю.В., Попова О.В. Фейковая пропаганда как инструмент дезинформации общества и борьба за их распространение // Право и государство: теория и практика № 10(190), 2020. с.122.;
6. Контент-анализ фейков о COVID-19 в социальных сетях в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане Представительство Института по освещению войны и мира (IWPR) в Центральной Азии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://school.cabar.asia/wp-content/uploads/2021/10/sovid-fakes_final_ru_web.pdf (дата обращения: 15.02.2025);
7. По фактам распространения недостоверных сведений начаты досудебные расследования от 04.02.2022 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kazpravda.kz/n/po-faktam-rasprostraneniya-nedostovernih-svedeniy-nachaty-dosudebnye-rassledovaniya-genprokuratura/> (дата обращения: 19.02.2025);
8. Беков А.В. В Казахстане выявили всплеск ботов после трагедии в Талгаре от 15.12.2024 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ulysmidia.kz/news/43035-v-kazakhstan-eyavi-ly-v-sple-sk-botov-posle-tragedii-v-talgare/> (дата обращения: 19.02.2025);
9. Сведения портала органов правовой статистики и специальных учетов. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://qamqor.gov.kz/crimestat/statistics> (дата обращения: 19.02.2025);
10. Freedom House. Freedom on the Net 2023: The Repressive Power of Artificial Intelligence. [Electronic resource] – Access mode:

<https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2023/repressive-power-artificial-intelligence> (access data: 30.03.2025);

11. Wardle C., Derakhshan H. Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making. Council of Europe, 2017. [Electronic resource] – Access mode: <https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc> (access data: 30.03.2025);

12. Benkler Y., Faris R., Roberts H. Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics. Oxford University Press, 2018. Posetti J., Matthews A. A Short Guide to the History of 'Fake News' and Disinformation. UNESCO, 2018. [Electronic resource] – Access mode: https://en.unesco.org/sites/default/files/fake_news_guide_unesco.pdf (access data: 30.03.2025).